

Особености при експлоатацията на смесени уран-плутониеви (МОХ) горива в реактори с вода под налягане

Ивайло Найденов

В настоящата статия е извършен преглед на особеностите при експлоатацията на МОХ горива в леководни реактори като е обърнато внимание на основните различия между смесените и урановите горива. Описани са основните типове зонирани касети, както и възможностите за подредба на активната зона.

Ключови думи: МОХ, ядрено гориво, реактор с вода под налягане

Specifics of mixed uranium-plutonium oxide (MOX) fuel operation in pressurised water reactors

Ivaylo Naydenov

This article represents an overview of the specifics of mixed uranium-plutonium oxide (MOX) fuel operation in light-water reactors. The main differences between mixed and uranium fuels are highlighted. The main types of zoned fuel assemblies are described alongside the options for core arrangement.

Keywords: MOX, nuclear fuel, pressurised water reactor

Въведение

При експлоатацията на ураново гориво, в резултат на захващането на неутрони от ядрата на ^{238}U , се получава нов делящ се изотоп – ^{239}Pu . Чрез последователност от (n;γ) реакции се получават и други, по-тежки, плутониеви изотопи [17]. Като следствие, в отработеното гориво, наред с остатъчния уран и продуктите на делене, е наличен плутоний. Годишното количество генериран плутоний е между 136 и 366 kg на реактор, от които между 47 и 69% са ^{239}Pu , в зависимост от типа реактор [3]. Към края на 2014 г. общото количество натрупан плутоний с граждански произход е 271 t [7]. Това количество ще продължи да нараства, тъй като за всяка произведена гигаватгодина топлинна енергия се получават около 220 kg делящи се плутониеви изотопи [11]. Един от начините за утилизация на тези количества плутоний е включването им в смесени уран-плутониеви горива. Първоначалното развитие на МОХ горивата е продиктувано именно от необходимостта за имобилизиране на излишния плутоний от граждански и военен произход [1]. МОХ горивата за леководни реактори съдържат от 4 до 10 w% плутоний [12]. Първата опитна експлоатация на МОХ в леководни реактори започва през шестдесетте години на ХХ век, а през седемдесетте години се преминава към промишлената им експлоатация, първоначално в кипящи реактори, а впоследствие и в реактори с вода под налягане в електроцентрали във Франция и ФРГ [15].

Неутронно-физични особености

По-големите сечения на поглъщане на топлинни неутрони на ^{239}Pu и ^{241}Pu в сравнение със сечението на ^{235}U водят до втвърдяване на неутронния спектър. Също така се наблюдават повече на брой резонанси, които са по-големи в областта на епитептермалните неутрони (0,3 – 1,5 eV). Поглъщането на неутрон от ^{240}Pu води до превръщането му в делящ се ^{241}Pu , което обуславя по-високи стойности на коефициента на възпроизводство. Освен това относителният дял на закъсняващите неутрони, получавани при деленето на

плутониеви изотопи, е значително по-нисък от дяла на закъсняващите неутрони, получавани при делене на ^{235}U (Таблица 1). Тези разлики в неутронно-физичните свойства на урана и плутония водят до няколко ефекта, проявяващи се при експлоатацията на МОХ в леководни реактори [4,11,12]:

- Втвърдяването на неутронния спектър води до намаляването на физическото тегло на регулиращите органи и изгарящите поглътители (до 2-3 пъти за борна киселина; възможно решение е използване на бор, обогатен по ^{10}B);
- Частните коефициенти на реактивност по температура на горивото и температура на забавителя придобиват по-отрицателни стойности, което прави реактивностните транзиенти по-бързи. Това води и до внасяне на по-висока реактивност при разхлаждане;
- Локалното енергоотделяне в МОХ гориво, намиращо се в съседство с уранов диоксид или водно пространство е по-високо поради по-мекия неутронен спектър в съседните региони. Това води до локални пикове на мощността;
- Големите микроскопични сечения на поглъщане на плутониевите изотопи водят до намаляване на средното време на живот на мигновените неутрони;
- Запасът от реактивност на уран-плутониевото гориво намалява по-бавно поради по-високия коефициент на възпроизводство и конкуренцията между реакциите на делене и на радиационен захват;
- По-високите сечения на поглъщане водят до по-висока радиална неравномерност на енергоотделянето;
- Наличието на дялящи се изотопи на минорни актиниди ($^{242\text{m}}\text{Am}$, ^{243}Cm и ^{245}Cm) внася допълнителна реактивност при по-високи дълбочини на изгаряне.

Таблица 1
Пълен брой вторични и закъсняващи неутрони на
уранови и плутониеви изотопи [10]

Нуклид	Вид неутрони, предизвикали деленето	Пълен брой вторични бързи неутрони, ν_{tot}	Брой закъсняващи неутрони, ν_d
^{235}U	топлинни	$2,4355 \pm 0,0023$	$0,0162 \pm 0,0005$
^{238}U	бързи	$2,8190 \pm 0,0200$	$0,0465 \pm 0,0024$
^{238}Pu	бързи	$3,0000 \pm 0,1400$	$0,0047 \pm 0,0005$
^{239}Pu	топлинни	$2,8836 \pm 0,0047$	$0,0065 \pm 0,0003$
^{240}Pu	бързи	$3,0860 \pm 0,0250$	$0,0090 \pm 0,0004$
^{241}Pu	топлинни	$2,9479 \pm 0,0055$	$0,0160 \pm 0,0008$
^{242}Pu	бързи	$3,1890 \pm 0,0350$	$0,0183 \pm 0,0010$

Топлофизични свойства

Температурите на топене за стехиометрични уранов и плутониев диоксид ($\text{UO}_{2,00}$ и $\text{PuO}_{2,00}$) са съответно 3120 ± 30 К и 2701 ± 35 К. За определяне на линиите солидус (T_S) и ликвидус (T_L) на системата $\text{UO}_2\text{-PuO}_2$ в зависимост от молния дял y на PuO_2 , Роров и колеktiv препоръчват следните корелации [14]:

$$T_S(y) = 3120 - 655,3y + 336,4y^2 - 99,9y^3; \quad (1)$$

$$T_L(y) = 3120 - 388,1y - 30,4y^2. \quad (2)$$

Температурата на топене на стехиометричен МОХ с дял на плутония 5% е с около 20 К по-ниска от тази на UO_2 [12]. За отчитане на ефектите на облъчването на ураново и МОХ гориво върху температурата им на топене (температура солидус) се препоръчва намаляването ѝ с 0,5 К за всеки 1 MWd/kgTM [14]. Топлинното разширение на уран-плутониевите горива е с около 1% по-високо от това на UO_2 [11].

Топлопроводността на урановото и уран-плутониевото гориво зависи от температурата, поръзността, отклонението от стехиометрията и дълбочината на изгаряне. За определяне на коефициента на топлопроводност на MOX гориво Philipponneau предлага следната корелация [13]:

$$\lambda = \left[\frac{1}{(1,528\sqrt{x+0,00931-0,1055+0,44\tau}) + 2,885 \cdot 10^{-4} T} + 76,38 \cdot 10^{-12} T^3 \right] \cdot \frac{1}{0,864} \cdot \frac{1-p}{1+2p}, \quad (3)$$

където: x отклонението от стехиометричното отношение на кислорода и метала;
 τ е безразмерна дълбочина на изгаряне ($\tau = 0,1 = 10 \text{ at.}\%$);
 T – температура, K;
 p – поръзност на материала.

Изменението на коефициента на топлопроводност като функция на стехиометрията на горивото, температурата и дълбочината на изгаряне е показано графично на Фиг. 1. От нея става видно силното отрицателно влияние на облъчването и отклонението от стехиометрията върху топлопроводността на MOX при ниски температури. В температурния диапазон 1873 – 1973 K се наблюдава минимум на топлопроводността, след което тя започва да нараства, компенсирайки ефектите от стехиометрията и облъчването. Графиките са построени въз основа на данните, публикувани от Роров и колектив в [14].

Фиг. 1 Зависимост на коефициента на топлопроводност на необлъчено MOX гориво от стехиометрията (ляво) и на стехиометрично MOX гориво от дълбочината на изгаряне (дясно)

Радиално разпределение на плутония и дифузия на газообразни продукти на делене

Дължината на свободен пробег на топлинните и епитеpmалните неутрони в средата на горивната таблетка е малка в сравнение с геометричните ѝ размери и тъй като голяма част от тях идва извън нея, в повърхностната област на горивото се поглъщат значително количество неутрони. Това е особено валидно в случаите на резонансно поглъщане. Поради тази причина се наблюдава минимум на неутронния поток в центъра на таблетката. Разпределението на неутронния поток влияе и на разпределението на енергоотделянето по радиуса на горивото [2].

Наличието на плутоний в горивната матрица допринася за радиалната неравномерност на потока топлинни неутрони в таблетката като се наблюдава спад в централната част на горивото. Този ефект е породен от голямото поглъщане на топлинни неутрони в плутониевите изотопи. Поради тази причина радиалният профил на енергоотделянето е с по-голям спад в началото на горивната кампания в сравнение с разпределението при ураново гориво. С увеличаване на дълбочината на изгаряне, намаляването на концентрацията на ^{239}Pu е най-изразено в районите по ръба на таблетката, което води до по-високи концентрации в нейния център. Концентрацията на ^{240}Pu също намалява преимуществено в периферията, което води до натрупване на ^{241}Pu в граничните райони за

сметка на централната част на горивната матрица [9]. Радиалното разпределение на плутониевите изотопи е показано графично на Фиг. 2.

По отношение на отделянето на газообразни продукти на делене (криптон, ксенон), процесът, протичащ при МОХ горивата в леководни реактори, не се отличава съществено от този при урановия диоксид. При МОХ горивата, обаче, отделянето на газове става по-интензивно с нарастването на дълбочината на изгаряне. Ако разпределението на плутония в горивото е нехомогенно и топлинното му натоварване е по-високо от това на урановото гориво, от матрицата на уран-плутониевото гориво се отделят повече газообразни продукти на делене. Това се дължи на наличието на уран-плутониеви агломерати в микроструктурата на горивната матрица, което от своя страна предизвиква локални големи дълбочини на изгаряне и локални температурни пикове [5].

Фиг. 2 Радиално разпределение на плутониевите изотопи в таблетка МОХ гориво, по данни на Lirrens и колектив (ляво) [9] и механизми на образуване на газове мехурчета (дясно) [8]

Основният процес при оформянето на газове мехурчета е дифузията на единични атоми в границите на зърната. Вътрезърнестите мехурчета са с размер 1-2 nm. Под въздействието на облъчването, газовите атоми могат да бъдат разтворени обратно в горивната матрица. В резултат на дифузионните процеси, газовете достигат до границите на зърната, където се отлагат по стените им и образуват лещовидни мехурчета, чиито размери са от порядъка на няколко микрометра. При достигане на концентрация на насищане в лещовидните мехурчета, газовете започват да мигрират и да се отлагат по ръбовете на зърната. Когато и там бъде достигната концентрация на насищане, мехурчетата започват да се свързват като така могат да възникнат проходи в структурата на горивото и газовете да бъдат освободени в свободния обем на топлоотделящия елемент. Попадането на ксенон и криптон в газовата хлабина влошава коефициента на топлопроводност на газа, което води до повишаване на температурата на горивото [2,8]. Видовете газове мехурчета са показани на Фиг. 2, където с 1 са означени вътрезърнестите мехурчета, с 2 – мехурчетата, образувани по ръбовете на зърната и с 3 – лещовидните мехурчета по стените на зърната.

Горивни касети и подредба на активната зона при частично зареждане

Най-честата технологична практика е частичното зареждане на активната зона с касети МОХ гориво. Технологично, касетите с ураново и уран-плутониево гориво, са идентични. Обикновено концентрацията на плутония е такава, че да бъдат осигурени приблизително еднаква скорост на изгаряне на двата вида гориво и постигане на сходни средни дълбочини на изгаряне [12]. Примерна подредба на смесена активна зона на PWR900 и ВВЕР-1000 е показана на Фиг. 3. На фигурата с 1, 2, 3 и 4 са означени касети с МОХ гориво, съответно в първа, втора, трета и четвърта част на горивната кампания. При ВВЕР с бял цвят са

означени касети с UO_2 , а със сив – касетите с MOX. С точки са означени касетите, в които има кластери на СУЗ.

Поради разликата в неутронните спектри в касетите с UO_2 и MOX, на границата между две такива касети възниква ток на топлинни неутрони, който прониква на 1-2 дължини на дифузия в касетата с MOX гориво (~1-2 cm). Този ефект предизвиква локални пикове на енергоотделянето в първите един или два външни реда топлоотделящи елементи. Този ефект се усилва в ъгловите клетки на касетите, тъй като там се получава двустранен градиент на потока топлинни неутрони. Поради това, както и за изравняване на потока топлинни неутрони в касетите с MOX гориво, те се профилират по концентрация на плутоний – ТОЕ с ниски концентрации се разполагат в периферията, а с по-високи концентрации – в централната част [12].

Фиг. 3 Подредба на смесена активна зона на PWR (ляво) [12] и ВВЕР-1000 (дясно) [6]

На Фиг. 4 са показани три типа профилирани MOX касети. Означенията са както следва – за касета 17x17 (а): 1 – 64 ТОЕ с дял на плутония 3,35%; 2 – 100 ТОЕ с дял на плутония 5,10%; 3 – 100 ТОЕ с дял на плутония 6,75%; 4 – направляващи тръби за органите на СУЗ; 5 – централна инструментална тръба; за касета AFA 2G (б): 1 – 12 ТОЕ с общ масов дял на плутония 2,70%; 2 – 68 ТОЕ с общ масов дял на плутония 3,86%; 3 – 184 ТОЕ с общ масов дял на плутония 5,98%; 4 – направляващи тръби за органите на СУЗ; 5 – централна инструментална тръба; за зонирана касета за ВВЕР-1000: 1 – клетка с централна тръба, 2 – клетка с направляваща тръба за кластерите на СУЗ, 3 – клетка с 3,6% ^{235}U и 4% Gd_2O_3 , 4 – клетка с MOX – 4,2% дялящ се плутоний, 5 – клетка с 3,0% дялящ се плутоний, 6 – клетка с 2,0% дялящ се плутоний.

а)

б)

в)

Фиг. 4 Стандартна MOX касета 17x17 за френски реактор PWR 900 (а) [11]; касета PWR AFA 2G (б) [12]; зонирана MOX горивна касета (1/6) за ВВЕР-1000 (в) [16]

Заклучение

Извършен е преглед на основните свойства на MOX горивата, влияещи върху експлоатацията им в леководни реактори. Най-съществените отлики от UO_2 произлизат от по-големите сечения на поглъщане на топлинни неутрони от плутониевите изотопи и наличието на резонанси в близост до областта на топлинните неутрони. Намалването на физическото тегло на поглъстителите, по-ниският дял закъсняващи неутрони и отрицателните частни температурни коефициенти по реактивност не позволяват цялостно зареждане на активната зона с MOX, ако реакторът не е проектиран за това. В топлофизично и термомеханично отношение свойствата на $(U;Pu)O_2$ са сходни с тези на UO_2 . По-съществена разлика е намалването на температурата на топене с увеличаване на молния дял на PuO_2 . Експлоатацията на смесени активни зони е добре установена практика, въпреки проявяващите се усложнения при компановането им. Наличният опит позволява ефективната и безопасна експлоатация на MOX и представлява база за разширението на приложенията на смесените горива.

Литература

1. Burakov, B.E., M. Ojovan, W.E. Lee, Crystalline Materials for Actinide Immobilisation, Materials for Engineering – vol. 1, Imperial College Press, London, United Kingdom, 2011.
2. Caruso, S., Characterization of High-Burnup LWR Fuel Rods through Gamma Tomography, Thèse n° 3762, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Lausanne, Confédération suisse, 2007.
3. Castle, B.K. et al., Plutonium Discharge Rates and Spent Nuclear Fuel Inventory Estimates for Nuclear Reactors Worldwide, Idaho National Laboratory, INL/EXT-12-27150, Idaho Falls, ID, United States, 2012.
4. Fujishiro, T. et al., Overview of Safety Analysis, Licensing and Experimental Background of MOX Fuels in LWRs, In: Proceedings of MOX Fuel Cycle Technologies for Medium and Long Term Deployment Symposium, pp. 38-48, ISSN 1563-0153, Vienna, 2000.
5. Fukuda, K. et al., MOX Fuel Use as a Back-end Option: Trends, Main Issues and Impact on Fuel Cycle Management, In: Proceedings of MOX Fuel Cycle Technologies for Medium and Long Term Deployment Symposium, pp. 6-25, ISSN 1563-0153, Vienna, 2000.
6. Gomin, E., M. Kalugin, D. Oleynik, VVER-1000 MOX Core Computational Benchmark. Specification and Results, NEA/NSC/DOC(2005)17, OECD No. 6088, ISBN 92-64-01081-5, Paris, 2006.
7. International Panel on Fissile Materials, Global Fissile Material Report 2015. Nuclear Weapon and Fissile Material Stockpiles and Production, Eighth annual report of the International Panel on Fissile Materials, Princeton, NJ, United States, 2015.
8. Lassman, K. et al., TRANSURANUS Handbook, Document Number Version 1 Modification 1 Year 2006, European Commission, Joint Research Centre, Institute for Transuranium Elements, Karlsruhe, 2006.
9. Lippens, M. et al., Highlights on R&D Work Related to the Achievement of High Burnup with MOX Fuel in Commercial Reactors, In: Proceedings of MOX Fuel Cycle Technologies for Medium and Long Term Deployment Symposium, pp. 220-232, ISSN 1563-0153, Vienna, 2000.
10. Nichols, A.L. et al., Handbook of Nuclear Data for Safeguards: Database Extensions, INDC (NDS)-0534, Vienna, 2008.
11. OECD NEA, Physics of Plutonium Recycling, Volume I, Issues and Perspectives, A Report by the Working Party on Physics of Plutonium Recycling of the NEA Science Committee, Paris, 1995.
12. OECD NEA, Plutonium Management in the Medium Term, A Review by the OECD/NEA Working Party on the Physics of Plutonium Fuels and Innovative Fuel Cycles (WPPR), NEA No. 4451, Paris, 2003.
13. Philipponneau, Y., Thermal conductivity of $(U,Pu)O_{2-x}$ mixed oxide fuel, Journal of Nuclear Materials 188 (1992) 194-197.

14. Popov, S.G. et al., Thermophysical Properties of MOX and UO₂ Fuels Including the Effects of Irradiation, Fissile Materials Disposition Program, Oak Ridge National Laboratory, ORNL/TM-2000/351, Oak Ridge, TN, United States, 2000.
15. Provost, J.-L. et al., MOX Fuel Fabrication and Utilisation in LWRs Worldwide, In: Proceedings of MOX Fuel Cycle Technologies for Medium and Long Term Deployment Symposium, pp. 29-37, ISSN 1563-0153, Vienna, 2000.
16. Thilagam, L. et al., A VVER-1000 LEU and MOX assembly computational benchmark analysis using the lattice burnup code EXCEL, Annals of Nuclear Energy 36 (2009) 505-519.
17. Глухов, Г., Ядрени енергийни реактори, Ифо дизайн, С., 2004.

ас. инж. Ивайло Найденов, ТУ–София, катедра „Топлоенергетика и ядрена енергетика“, тел. 0898 59 71 94, e-mail: ivaylo.naydenov@gmail.com